

Le tecnologie abilitanti nelle Marche

La presente ricerca è effettuata dall'Università di Macerata con l'obiettivo di studiare l'utilizzo delle tecnologie abilitanti nelle aziende della Regione Marche e individuare gli interventi più opportuni per la loro diffusione nel territorio.

La ricerca si svolge nel contesto del progetto TRUST, un progetto Europeo Horizon 2020 – MSCA – RISE che si pone l'obiettivo di comprendere il ruolo della fiducia nell'implementazione delle tecnologie digitali e suggerire reali misure reali di sviluppo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web del progetto <https://trust-rise.eu/>

Si informano i rispondenti che:

- Il questionario è anonimo, ovvero non vengono raccolti dati personali.
- I dati raccolti verranno presentati in maniera aggregata.
- I dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente a scopo di ricerca.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti si prega di contattare Niccolò Testi, dottorando dell'Università di Macerata, all'indirizzo n.testi@unimc.it

*Campo obbligatorio

Questo progetto è stato finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Programma Horizon 2020 Research and Innovation sotto il grant agreement Maria Skłodowska Curie n. 101007820.

Questo documento riflette solamente la visione personale del suo autore. La Research Executive Agency non è responsabile per qualsiasi utilizzo possa essere fatto dell'informazione in esso contenuta.

Dichiarazione di consenso

Se desidera continuare con il questionario, la preghiamo di spuntare la seguente casella.

1. *

Seleziona tutte le voci applicabili.

Ho letto e compreso le informazioni di cui sopra e acconsento a partecipare a questa ricerca

Informazioni sull'azienda

2. Dimensione *

Contrassegna solo un ovale.

Micro (meno di 10 occupati)

Piccola (meno di 50 occupati)

Media (meno di 250 occupati)

Grande (più di 250 occupati)

3. Classificazione ATECO 2007 *

Contrassegna solo un ovale.

- A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
- B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
- C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
- D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
- E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
- F - COSTRUZIONI
- G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
- H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
- I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
- J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
- K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE
- L - ATTIVITÀ IMMOBILIARI
- M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
- N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
- O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
- P - ISTRUZIONE
- Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
- R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO
- S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
- T - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
- U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI
- Altro: _____

4. Qual è l'attività economica principale dell'azienda? *

5. L'azienda è una startup / PMI innovativa? *

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

Altro: _____

Le tecnologie abilitanti all'interno dell'azienda

6. Quali delle seguenti tecnologie abilitanti dell'Industria 4.0 sono utilizzate nell'azienda? *

Seleziona tutte le voci applicabili.

- Robot collaborativi interconnessi e rapidamente programmabili
- Stampanti in 3D connesse a software di sviluppo digitali
- Realtà aumentata a supporto dei processi produttivi
- Simulazioni tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi
- Integrazione e scambio di informazioni in orizzontale e in verticale lungo la catena del valore dal fornitore al consumatore
- Industrial internet: comunicazione tra elementi della produzione, non solo all'interno dell'azienda, ma anche all'esterno, grazie all'utilizzo di internet
- Cloud: l'archiviazione online delle informazioni, l'uso del cloud computing, di servizi esterni di analisi dati, ecc.
- Cyber-security (sicurezza informatica)
- Big Data and Analytics: tecniche di gestione di grandissime quantità di dati attraverso sistemi aperti che permettono previsioni o predizioni
- Nessuna delle precedenti

7. Di recente, fra le tecnologie abilitanti dell'Industria 4.0 si è affermata la tecnologia blockchain. La sua azienda: *

Contrassegna solo un ovale.

- non conosce la tecnologia blockchain *Passa alla domanda 12.*
- è a conoscenza della tecnologia blockchain ma non ne ha ancora esaminato l'utilizzo potenziale in azienda *Passa alla domanda 12.*
- ha esaminato l'utilizzo potenziale della tecnologia blockchain per l'azienda e ha deciso di non utilizzarla *Passa alla domanda 8.*
- sta lavorando concretamente per cominciare a utilizzare la tecnologia blockchain *Passa alla domanda 9.*
- utilizza già la tecnologia blockchain *Passa alla domanda 10.*
- offre alle aziende servizi basati su tecnologia blockchain o distributed ledger *Passa alla domanda 11.*
- Altro: _____

8. Può dirci di più sui motivi che hanno portato l'azienda a decidere di non utilizzare la tecnologia blockchain?

Passa alla domanda 12.

9. Può spiegare quale utilizzo l'azienda pianifica di fare della tecnologia blockchain?

Passa alla domanda 12.

10. Può spiegare quale utilizzo l'azienda sta facendo della tecnologia blockchain?

Passa alla domanda 12.

11. Può spiegare che tipo di servizi legati alla tecnologia blockchain o distributed ledger offre l'azienda?

Passa alla domanda 12.

Collaborazioni con attori pubblici e privati

12. Con quali attori l'azienda collabora regolarmente nell'esplorazione/progettazione/implementazione di tecnologie abilitanti? (si possono selezionare più celle per ogni riga)

Seleziona tutte le voci applicabili.

	nella Regione Marche	in altre Regioni Italiane	all'estero
Università e/o centri di ricerca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cluster di Imprese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Istituzioni governative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Digital Innovation Hubs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Associazioni di categoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imprese che utilizzano tecnologie abilitanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imprese che forniscono tecnologie abilitanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13. L'azienda collabora con altri attori pubblici e privati non compresi nell'elenco precedente? Se sì, quali?

Misure per la diffusione delle tecnologie abilitanti

14. Secondo lei, quanto i seguenti provvedimenti sarebbero utili per diffondere l'utilizzo delle tecnologie abilitanti dell'Industria 4.0 nelle aziende della Regione Marche? *

Contrassegna solo un ovale per riga.

	Non so	Per nulla	Poco	Abbastanza	Molto
Maggiori finanziamenti	<input type="radio"/>				
Attività di sensibilizzazione	<input type="radio"/>				
Attività di formazione	<input type="radio"/>				
Attività di networking con aziende che utilizzano le tecnologie dell'Industria 4.0	<input type="radio"/>				
Attività di networking con università/centri di ricerca	<input type="radio"/>				
Leggi chiare che regolino gli utilizzi aziendali della tecnologia blockchain	<input type="radio"/>				

15. Secondo lei, quali altri provvedimenti potrebbero essere utili?

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

